

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA MAQOLLARNING IFODALANISHI

Rasulova Gulbahor Normahmat qizi

TAFU O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi o‘qituvchisi.

Qayumova Xosiyat Abdurahim qizi

TAFU Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) yo‘nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21161277>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida keltirilgan maqollarning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning mazmuni, tarbiyaviy ahamiyati hamda xalq hayoti va dunyoqarashini aks ettirishdagi o‘rni yoritiladi. Shuningdek, asarda uchraydigan ayrim maqollarning bugungi o‘zbek xalq maqollari bilan mushtarak jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Mahmud Koshg‘ariy, Devonu lug‘otit turk, maqol, xalq og‘zaki ijodi, pand-nasihahat.

Abstract. This article examines the distinctive features of the proverbs presented in Mahmud al-Kashgari's *Dīwān Lughāt al-Turk*. It analyzes their content, educational and moral significance, and their role in reflecting the life, worldview, and cultural values of the Turkic people. In addition, the study highlights the common features shared by some of these proverbs and their counterparts in modern Uzbek folk wisdom.

Keywords: Mahmud al-Kashgari, *Dīwān Lughāt al-Turk*, proverbs, folklore, moral instruction.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности пословиц, представленных в труде Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-тюрк». Анализируются их содержание, воспитательное значение, а также роль в отражении жизни, мировоззрения и культурных ценностей тюркских народов. Кроме того, выявляются общие черты отдельных пословиц данного памятника с современными узбекскими народными пословицами.

Ключевые слова: Махмуд Кашгари, «Диван лугат ат-тюрк», пословицы, устное народное творчество, нравственное воспитание.

Kirish

Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asari XI asr turkiy xalqlari tili, madaniyati va og‘zaki ijodini o‘zida mujassamlashtirgan nodir yodgorliklardan biridir. Asar lug‘at shaklida yaratilgan bo‘lsa-da, unda xalqning hayot tajribasi, urf-odatlarini, axloqiy qarashlari va turmush tarzini ifodalovchi ko‘plab maqollar ham berilgan. Ushbu maqollar nafaqat so‘zlarning ma‘nosini izohlash vositasi, balki xalq tafakkuri va ma‘naviy qadriyatlarini ifodalovchi muhim badiiy birlik sifatida ham xizmat qiladi. Mahmud Koshg‘ariy maqollarni keltirish orqali so‘zlarning qo‘llanish doirasini ochib berish bilan birga, ularning qanday vaziyatlarda ishlatilishini ham izohlaydi. Shu sababli “Devonu lug‘otit turk” maqollarni saqlab qolgan eng qadimgi yozma manbalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Asarda uchraydigan maqollar mazmun jihatidan turli mavzularni qamrab oladi. Ularda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, saxovat, odob-axloq, mustaqillik, mehmondo‘stlik, ehtiyotkorlik va insoniy fazilatlar targ‘ib etiladi.

Iyun, 2026-yil

Shunday maqollardan biri “Tulku o‘z iniga urisa, ujuz bo‘lur” maqolidir. Mahmud Koshg‘ariy ushbu maqolni o‘z eli, urug‘i yoki yurtini yomonlaydigan kishilarga nisbatan qo‘llanishini ta‘kidlaydi. Maqolning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, inson o‘z vatani va xalqiga xiyonat qilsa, buning oqibatida eng avvalo o‘zi zarar ko‘radi. Bugungi kunda ham mazkur fikr “o‘z ildiziga o‘zi bolta urmoq” iborasi orqali ifodalanadi.

Mehnatning qadri va dangasalikning oqibatini ifodalovchi “Erik erpi yag‘lig‘, ermagu bashi” maqolida insonning mehnatsevar bo‘lishi ulug‘lanadi. Xalq tajribasiga asoslangan ushbu hikmat kishilarni g‘ayrat bilan yashashga va erinchoqlikdan yiroq bo‘lishga chorlaydi.

“Suv ichirmasga sut ber” maqoli esa xalqimizning bag‘rikenglik va kechirimlilik fazilatlarini aks ettiradi. Unda yomonlikka ham yaxshilik bilan javob berish insoniylikning oliy namunasi sifatida talqin etiladi. Ushbu maqol bugungi kunda ham deyarli o‘zgarmagan holda xalq orasida qo‘llanadi.

Asardagi “O‘kuz azaqi bo‘lg‘incha, buzag‘u bashi bo‘lsa yik” maqoli erkinlik va mustaqillik g‘oyasini ifodalaydi. Maqolning mazmuniga ko‘ra, birovga qaram bo‘lgandan ko‘ra, mustaqil yashash afzalroqdir. Bu hikmat bugungi davrda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan.

Mahmud Koshg‘ariy keltirgan “Tavg‘ach xanning to‘rquasi telim, tenglamazib bichmas” maqolida har qanday ishni shoshilmasdan, puxta o‘ylab amalga oshirish zarurligi ta‘kidlanadi. Bu hikmat isrofgarchilikka qarshi qaratilgan bo‘lib, rejalilik va hisob-kitob bilan ish yuritishga undaydi.

Mehmondo‘stlik turkiy xalqlarning azaliy qadriyatlaridan biri hisoblangan. Buni “Uma kelsa, qut kelar” maqolida ham ko‘rish mumkin. Maqol mehmon bilan birga uyga qut-baraka kirishini ifodalab, mehmonni hurmat bilan kutib olish g‘oyasini ilgari suradi.

Asarda saxovat va yaxshi nom qoldirish masalasiga ham alohida e‘tibor qaratilgan. “Qiz kishi savi yo‘rig‘li bo‘lmas” maqolida baxillik qoralanadi va insonning obro‘-e‘tibori saxovat hamda yaxshi xulq bilan bog‘liqligi ta‘kidlanadi. Odob va muomala madaniyatiga bag‘ishlangan “Erdam bashi til” maqolida esa insonning tarbiyasi va odobi avvalo uning so‘zlashuvi orqali namoyon bo‘lishi ifodalanadi. Ushbu hikmat bugungi “Odobning boshi – til” maqolining qadimgi ko‘rinishi sifatida e‘tirof etiladi. “Kishi alasi ichdin, yilqi alasi tashdin” maqoli insonning ichki dunyosi tashqi ko‘rinishidan muhimroq ekanini ta‘kidlaydi. Xalq orasida hozir ham “Odam olasi ichida, mol olasi tashida” shaklida keng qo‘llanib kelayotgan ushbu maqol insonni tashqi ko‘rinishiga qarab emas, balki fe‘l-atvori va qalbiga qarab baholash lozimligini uqtiradi.

Ehtiyotkorlikka da‘vat etuvchi “It isirmas, at tepmäs temä” maqolida esa hech qachon xavfni mensimaslik kerak emasligi, har qanday vaziyatda hushyorlikni saqlash lozimligi ifodalangan.

Umuman olganda, “Devonu lug‘otit turk”dagi maqollar inson hayotining deyarli barcha jabhalarini qamrab oladi. Ular qisqa, lo‘nda va mazmunan chuqur bo‘lib, xalqning ko‘p asrlik hayotiy tajribasi natijasida shakllangan. Shu jihatdan ular nafaqat til yodgorligi, balki ma‘naviy meros namunasi sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

“Devonu lug‘otit turk” asarida keltirilgan maqollar turkiy xalqlarning qadimiy tafakkuri, axloqiy qarashlari va hayot falsafasini aks ettiruvchi bebaho manbadir. Mahmud Koshg‘ariy ularni shunchaki misol sifatida emas, balki xalq donishmandligini ifodalovchi badiiy birlik sifatida asariga kiritgan.

Iyun, 2026-yil

Maqollarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mehmondo'stlik, saxovat, odob, mustaqillik va ehtiyotkorlik kabi umuminsoniy qadriyatlar ulug'langan. E'tiborga molik jihati shundaki, asarda uchraydigan ko'plab maqollar bugungi o'zbek xalq maqollari bilan mazmunan va shaklan uyg'unlik kasb etadi. Bu esa xalq og'zaki ijodining asrlar davomida uzviy davom etib kelayotganini ko'rsatadi. Demak, "Devonu lug'otit turk" nafaqat qadimgi turkiy tilning lug'ati, balki turkiy xalqlarning boy maqollar hazinasini bugungi avlodga yetkazib bergan qomusiy yodgorlik sifatida alohida ilmiy va ma'naviy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xasanov S. Ўзбек тилида тарихий лексика. – Тошкент, 2015. – Б. 112.
2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2013. – 407 b.
3. Кошғарий М. Девону луғотит турк. Nashrga tayyorlovchi Mutallicobov C.M. I tom. – Тошкент, 1960. – 499 б. II том.– Тошкент, 1963. – 427 б. III том. – Тошкент, 1963. – 463 б.
4. Koshg'ariy M. Devonu lug'otit turk. Nashrga tayyorlovchi H. Boltaboyev. I jild. – Toshkent, 2022. – 607 b. II jild. – Toshkent, 2022. – 471 b.
5. Normamatov S. Leksikografiya asoslari. – Toshkent, 2020. – 124 b.
6. Нурмонов А. ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. 2-китоб. – Тошкент, 2015. – Б. 225.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH